

**METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE ALUNOS
SURDOS: LIMITES E POSSIBILIDADES**

 DOI: 10.5281/zenodo.10393126

*Adrielle Bezerra Miranda*¹
*Guadalupe de Sousa de Andrade*²
*Profa. Dra. Luana Costa Viana(Orientadora)*³

RESUMO: O estudo versa sobre as metodologias ativas enquanto opção para ajudar no processo de ensino de alunos surdos em sala de aula. Elas representam uma escolha relevante que os educadores podem utilizar para envolver e reter a atenção dos estudantes, incentivando-os a buscar conhecimento de forma ativa e a desempenhar um papel central em sua própria jornada de aprendizado. O objetivo geral deste estudo é compreender as possibilidades e desafios associados à utilização de metodologias ativas para estudantes surdos. Os objetivos específicos são identificar barreiras enfrentadas pelos professores para promover o ensino direcionado a alunos surdos; apontar as possibilidades existentes no uso de metodologias ativas no ensino de estudantes surdos; sugerir estratégias ancoradas nas metodologias ativas para os professores que atendem alunos surdos. Para tal finalidade o estudo em tela elegeu a abordagem qualitativa e a pesquisa bibliográfica. O suporte teórico embasou-se em Beck (2018), Morán (2015, 2018), Silva (2020) e Paiva (2016). Os dados analisados permitiram verificar a adoção de métodos ativos de ensino voltados ao aluno surdo que contribuem para o enriquecimento do conhecimento dos alunos e promovem o seu desenvolvimento educacional. A análise destas metodologias revela que seu emprego é uma alternativa para desenvolver conteúdos no contexto da cultura surda e estabelecer relação com a cultura geral da sociedade na qual os estudantes surdos estão imersos. Por fim, é importante destacar que as metodologias ativas se configuram como uma ferramenta significativa e valiosa para o processo de ensino e aprendizagem de alunos surdos embasado em propostas inclusivas para a educação.

Palavras-chave: Educação, Metodologias ativas, Surdez.

¹ Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, adriellemiranda371@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, guadalupeflmg@outlook.com;

³ Professora orientadora: doutora, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, luana.viana@ufra.edu.br.